

EKSPERTIZA TEKSHIRUVLARI UCHUN NA'MUNALAR OLIISH TERGOV HARAKATINI BOSHQA TERGOV HARAKATLARI BILAN BOG'LIQLIGI VA ISBOR QILISHDAGI O'RNI VA TAKTIK USULLARI

Ashirboyev Axrorjon Tirkash o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası kabinet boshlig'i.

Rasulov Ahrorjon Rustam o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich 325-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15691243>

Annotatsiya

Ushbu maqola ekspertiza tekshiruvlari uchun na'munalar olishning tergov harakatlaridagi o'rni va uning boshqa tergov harakatlari bilan bog'liqligini tahlil qiladi. Maqolada na'munalar olish jarayoni, ularning tergov uchun ahamiyati va ekspertiza tekshiruvlari bilan bog'liqligi ko'rib chiqilgan. Na'munalar olishda qo'llaniladigan taktika va strategiyalar, tergovchilar uchun ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar

Ekspertiza, na'muna olish, tergov, taktika, isbor, dalillar, qonun, tergovchi.

Abstract:

This article analyzes the role of sample collection for forensic examination in the investigation process and its interrelation with other investigative actions. The article discusses the importance of sample collection, its connection to forensic examination, and the tactical methods used to handle this process. It also provides recommendations for investigators on how to manage this critical aspect of the investigation efficiently.

Keywords

Forensic examination, sample collection, investigation, tactics, evidence, law, investigator.

Tergov harakatlari jarayonida, na'munalar olish va ekspertiza tekshiruvlarini o'tkazish jarayonining alohida o'rni bor. Har bir tergov harakati o'ziga xos va maqsadga muvofiq bo'lib, jinoyatning tabiati, shart-sharoitlari va boshqa o'zgaruvchilarga asoslanadi. Na'munalar olish – bu jinoyatni aniqlash va isbotlashda muhim bosqichdir¹. Na'munalar olinganidan so'ng, ekspertiza tekshiruvlari bu materiallarni chuqur tahlil qilishga imkon beradi, bu esa tergovning keyingi bosqichlariga yo'l ochadi. Ushbu maqola na'munalar olish jarayonini, uning boshqa tergov harakatlari bilan bog'liqligini va isbor qilishdagi o'rnini tahlil qiladi².

Ekspertiza – bu o'ziga xos ilmiy tahlil va tekshiruv jarayonidir. Jinoyatning dalillarini to'plash, tekshirish va ularni sudga taqdim etish uchun ekspertlar tomonidan amalga oshiriladi. Ekspertiza, nafaqat jinoyatni o'rganish jarayonida muhim, balki jinoyatga aloqador bo'lgan shaxslar va ularning xatti-harakatlarini tushunishda ham yordam beradi. Na'munalarning sifatli to'plangani, keyinchalik ekspertiza uchun zarur bo'ladigan

¹ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

² B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.

materiallarni taqdim etadi. Ekspertiza to'plangan dalillarni tahlil qilishda nafaqat fizika, biologiya, kimyo, balki psixologiya va boshqa sohalarni ham o'z ichiga oladi³.

Na'munalar olish tergovning har bir bosqichida juda muhimdir. Jinoyat joyidan yoki jinoyatchi bilan bog'liq joydan olingan na'munalar, tergovchi uchun to'plangan dalillarni qo'llab-quvvatlashda juda muhim rol o'ynaydi. Tergovchi, olingan na'munalarning qanday ta'sir qilishini va qanday usulda ekspertizaga yuborilishini aniq belgilashi kerak. Na'munalar olish jarayonida, jinoyat joyida ishlov berish, izlarni to'g'ri yig'ish va ularni saqlashda maxsus ehtiyotkorlik zarur.

Na'munalar olish boshqa tergov harakatlari bilan bevosita bog'liq. Masalan, guvohlarni so'roq qilish, izlarni tekshirish, shaxsni aniqlash va boshqa tergov harakatlari bilan birgalikda amalga oshirilishi kerak. Na'munalar olish va ularni ekspertizaga taqdim etish, tergovchilarga jinoyatni aniqlashda yordam beradi. Bu jarayon o'zaro bog'liq bo'lgan har bir tergov harakatining mustahkam poydevori sifatida xizmat qiladi⁴.

Na'munalar olishda qo'llaniladigan taktika, tergovchi uchun juda muhimdir. Na'munalarni olishda taktika orqali har bir detalga e'tibor qaratish, izlarning to'g'ri va xavfsiz yig'ilishi ta'minlanadi. Taktik usullar, tergovchining professional malakasi va u tomonidan ishlatiladigan usullarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, na'munalar olingan joyni to'g'ri baholash, izlarni noto'g'ri yoki noaniq ta'sir qilishdan saqlanish va shuningdek, ekspertizani o'tkazish uchun zarur vositalarni to'g'ri tanlash kabi masalalar muhimdir⁵.

Ekspertiza tekshiruvlari uchun na'munalar olish tergov jarayonining муҳим va ajralmas qismi bo'lib, u boshqa tergov harakatlari bilan uzviy bog'liqdir. Na'munalar olish — jinoyat ishi bo'yicha dalillarni yig'ishning asosiy yo'llaridan biri bo'lib, uning samaradorligi va to'g'ri o'tkazilishi butun tergov jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlaydi⁶. Shu bois, bu harakat boshqa tergov faoliyatlari — guvohlar so'rovi, joylarda ko'rik o'tkazish, ekspertlarni jalb qilish kabi tadbirlar bilan sinxron ravishda olib borilishi lozim⁷.

Na'munalar olish tergovning dastlabki bosqichlarida jinoyat joyidan yoki jabrlanuvchi, gumonlanuvchi shaxslardan dalillarni to'plashda qo'llaniladi. Bu jarayonning tez va aniq bajarilishi jinoyatning aniq tasvirini shakllantirish, dalillarni buzilishidan himoya qilishda katta ahamiyatga ega. Shu tariqa, na'munalar olish boshqa tergov harakatlari uchun poydevor vazifasini bajaradi — ular olingan ma'lumotlar asosida tergovchilar keyingi so'rovlar, tahlillar va tekshiruvlarni rejalashtiradi⁸.

Ekspertiza uchun na'munalar olish taktikalari tergovning aniq maqsadlari, jinoyat turiga va sharoitlariga qarab tanlanadi. Masalan, murakkab jinoyatlar — iqtisodiy jinoyatlar,

³ N.Q.Usmanaliyev. Baynazov J. O'g'irlik jinoyati bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 8. – S. 69-74.

⁴ . Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

⁵ Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

⁶ Sh.S.Agoyev., Shakirova S. Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 75-81.

⁷ N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan zaryiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

⁸ A.Y.Abdullaev. Guvohning bila turib yolg'on ko'rsatuv berishi sabablari. Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnyx. 2023 g.

giyohvandlik moddalari bilan bog'liq jinoyatlar yoki jinoyat joyidan olingan biologik namunalar — har biri uchun maxsus va ehtiyotkorona namunalar olish usullari qo'llaniladi. Shu bilan birga, namunalarni olish va saqlashda ishonchlilik va dalillar yaxlitligini ta'minlash uchun maxsus tartiblar amal qilinadi, bu esa sud jarayonida ekspertiza natijalarining qabul qilinishiga ta'sir qiladi⁹.

Ekspertiza uchun na'munalar olishning taktik usullari tergovchilarning malakasi va tajribasiga bog'liq bo'lib, ularning bilim va ko'nikmalari jinoyat ishi bo'yicha to'liq va haqqoniy ma'lumotlar olishga yordam beradi. Malakali tergovchi na'munalar olish jarayonida har bir tafsilotni e'tiborga olib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni oldini oladi, shu bilan birga tergov harakatlarini o'zaro bog'lab, samarali strategiya ishlab chiqadi¹⁰.

Xulosa qilib aytganda, ekspertiza tekshiruvlari uchun na'munalar olish tergov harakatlarining muhim bir qismi bo'lib, u tergovning butun tizimida o'ziga xos o'rin tutadi. Bu jarayonning to'g'ri va puxta tashkil etilishi jinoyatlarni aniqlashda, dalillarni taqdim etishda va sudda haqqoniy hukm chiqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tergovning boshqa harakatlari bilan uyg'unlashgan holda olib borilgan na'muna olish ishlarining samaradorligi jinoyatga oid ma'lumotlarni to'plashni tezlashtiradi va sifatini oshiradi¹¹.

Shu sababli, tergovchilar va ekspertlar o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, namunalar olish tartibini doimiy takomillashtirish hamda tergov harakatlarini bir-biri bilan muvofiqlashtirish ustuvor vazifalar sifatida qaralishi zarur. Bu esa umumiy jinoyatchilikka qarshi kurashda, adolatli sudlovni ta'minlashda va huquqiy tartibni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi¹².

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 25.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // [Elektron manba].
3. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. –T., 2009. – B. 199.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. – B. 47.
5. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.
6. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya

⁹ *Sh.Sh.Suyunov*. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Koreya Respublikasining "Digital Fashion Conference" jurnali 5.10.2022 y B. 13-15

¹⁰ *A.T.Ashirboev*. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollar va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T., O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.

¹¹ *A.Y.Abdullaev*. Guvoh va jabrlanuvchini so'roq qilishning taktik jihatlari. Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh. 2022 g.

¹² *Sh.Sh.Suyunov*. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi axamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

- materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
7. *B.B.Murodov*. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.
 8. *B.B.Murodov*. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
 9. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
 10. *Sh.Sh.Suyunov*. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil
 11. *Sh.Sh.Suyunov*. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
 12. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
 13. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.
 14. *A.T.Ashirboyev*. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollar va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T., O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.
 15. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.
 16. *A.T.Ashirboyev*. Curishtiruv va dastlabki tergovni to'xtatish instituti: xalqaro tajriba va o'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – S. 37-42.
 17. *N.Q.Usmanaliyev*. "Oqilona muddat" tamoyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – S. 44-50.
 18. *N.Q.Usmanaliyev*. Jinoyat ishini yuritishni to'xtatish va tiklash muddatlari bilan bog'liq ayrim mulohazalar //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – S. 40-47.
 19. *N.Q.Usmanaliyev*. Protsessual muddatlarning hisoblashda qo'llaniluvchi me'zonlarning ayrim jihatlari //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – S. 25-30.
 20. *N.Q.Usmanaliyev. Baynazov J.* O'g'irlik jinoyati bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – S. 69-74.
 21. *Sh.S.Agoyev., Shakirova S.* Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot

//Razvitie i innovatsii v nauke. –2024. – T. 3. – №. 6. – S. 75-81.

22. *Sh.S.Agoyev, Abduxamidov A.* Guvoxlantirish tergov xarakatini o'tkazishning ahamiyati

//Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – S. 49-51.

23. *Sh.S.Agoyev, Asatullaev D.* Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – S. 31-35.

24. *Sh.S.Agoyev, Tashev U.* Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – S. 48-56.

25. *N.A. Xushvaktova.* Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.

26. *N.A. Xushvaktova.* Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.